

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDA ULARNING
OLDINI OLISH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o'qituvchilari.

Qarshi, O'zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280700>

Annotatsiya. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 24 avgustdagi 242-sonli qarori bilan Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (bundan keyin FVDT) ning Nizomi tasdiqlangan.

FVDT asosiy vazifalari - aholi va hududlarni faqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida meyoriy - huquqiy hujjatlarning yagona konsepsiyasini belgilash, ishlab chiqish va amalga oshirish; aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida halqaro hamkorlik qilishdan iborat.

Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so'zlar va iboralar: “FVDT, avtootryadlar, xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 24 avgustdagi 242-sonli qarori bilan Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (bundan keyin FVDT) ning Nizomi tasdiqlangan.

FVDT asosiy vazifalari - aholi va hududlarni faqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida meyoriy - huquqiy hujjatlarning yagona konsepsiyasini belgilash, ishlab chiqish va amalga oshirish; tabiiy va texnogen tusdagi faqulodda vaziyatlarni bashorat qilish, ularning iqtisodiy - ijtimoiy oqibatlarini baholash; favqulodda vaziyatlarning oldini olish, insonlar xavfsizligini ta'minlash, xavfli texnologiyalar va ishlab chiqarishlar tavakkalchiligini kamaytirish, obektlar barqarorligini oshirishga qaratilgan maqsadli va kompleks ilmiy-texnik dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish; aholini, boshqaruv organlarni, kuch va vositalarni doimiy tayyorgarlagini ta'minlash; aholi va hududlarni faqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish

Dekabr, 2024-Yil

sohasidagi axborotlarni yig'ish, ishlab chiqish va almashish; favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralarini yaratish; aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat ekspertizasi, nazorati va tekshiruvini amalga oshirish; favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish; favqulodda vaziyatlardan zarar ko'rgan aholini ijtimoiy himoya qilishga oid tadbirlarni amalga oshirish; aholini va favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etishda bevosita qatnashgan shaxslarning huquq va majburiyatlarini amalga oshirish; aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida halqaro hamkorlik qilishdan iborat.

FVDT favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha kuch va vositalari: fuqaro muhofazasi qo'shinlari; favqulodda vaziyatlar vazir-ligiga to'g'ridan-to'g'ri hamda tezkor buysinuvchi Ruspublika ixtisoslash-tirilgan tuzilmalar; vazirliklarning harbiylashtirilgan va professio-nal ixtisoslashtirilgan baxtsiz hodisalarni-qutqaruv va baxtsiz hodisalarni-tiklash bo'linmalari; Viloyat (tuman) Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (bo'lim) qutqaruvchi otryadlari; obektlar ixtisoslashgan tuzilmalari; hududiy va obektlarning harbiylashmagan umumiy va maxsus maqsadlardagi tuzilmalari; "Qizil yarim Oy" Jamiyatining ko'ngili otryadlari; «Vatanparvar» mudofaaga ko'maklashuvchi tashkilotlaridan iborat.

Hududiy quyi tizimlarda - fuqaro muhofazasi boshliqlari qarori bilan mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda, tashkilotlar negizida hududiy baxtsiz hodisalarni-qutqaruv va baxtsiz hodisalarni-tiklash tuzilmalarini tuzish mumkin. Shuningdek, viloyat (shahar, tuman) avtootryadlari, tezkor tibbiy markazlari, qutqaruv komandalarini tashkil etadi.

Korxonalar rahbari qarori bilan kuchli xavfli obektlarda mavjud ixtisoslashtirilgan xizmatlar negizida, bevosita qutqaruv va kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni amalga oshirishga mo'ljallangan shtatsiz ixtisoslashtirilgan tuzilmalar tuziladi.

Favqulodda vaziyatlarni bashrotlash natijasida olingan ma'lumot-larga asosan, fuqaro muhofazasi boshliqlari qarori bilan muayyan hududlar doirasida favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimini faoliyat ko'rsatishiga quyidagi rejimlarni belgilaydi:

- kundalik faoliyat rejimi – barcha sohalar kundalik faoliyat bilan shug'ullanadi.

- yuqori tayyorgarlik rejimi – barcha sohalar belgilangan tartibda yuqori tayyorgarlikka utadi va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun tayyorlikni amalga oshiradi

- favqulodda rejim - favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda va favqulodda vaziyatlar davrida amalga oshadi.

REFERENCES

1. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
2. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
3. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
4. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
5. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
6. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
7. Иноятова Ф. И. и др. Роль лямблиозной инвазии в течении хронической вирусной патологии у детей //Совершенствование диагностики и лечения./Методические рекомендации./Иноятова, ФИ. – 2011.
8. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Дифференциально-диагностические информативные критерии хронического вирусного гепатита D у детей //Врачебное дело.–С-Пб. – 2004. – №. 8. – С. 27-30.
9. Nurmatova F. B. Integrative Learning of Biophysics in a Medical University //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 43-46.
10. Kamilova A. T. et al. Payr's syndrome as the cause of chronic abdominal pain in children //Pediatrics. Consilium Medicum. – 2020. – №. 2. – С. 21-24.
11. Иноятова Ф. И. и др. Современная диагностика ямблиозной инфекции у детей с хроническим гепатитом в //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 2. – С. 57-59.

Dekabr, 2024-Yil

12. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И., Асилбекова М. А. Параллелизм Этиологических агентов: hBv и G. lamblia в течении вирусно-Паразитарной инфекции у детей //University Therapeutic Journal. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-66.
13. Inoyatova F. I. Role giardiasis in chronic viral diseases in children. Improving diagnosis and treatment //FI Inoyatova, Sh. U. Abdumajidova, GZ Inogamova et al.: Metod. rekomend.—Tashkent.—2012.—27 s.
14. Inoyatova F. I. Method of evaluating the effectiveness of bacteriotherapy of dysbiosis in children with chronic viral hepatitis //FI Inoyatova, NF Nurmatova, GZ Inogamova et al.//Patent of invention/—UZ IAP. – Т. 4570.
15. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." *SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD* 1.7 (2023): 76-80.
16. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI* 3.6 (2023): 134-139.
17. Narkulovna, Djo'ryaeva Nargiz. "BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI." *worldly knowledge conferens* 7.1 (2024): 95-98.
18. Narkulovna D. N. BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI //worldly knowledge conferens. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 95-98.
19. Djurayeva N. N. TABIIY FANLAR DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTENSIV METODLARNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 836-841.
20. Джураева Н. Н. БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 134-139.
21. Djurayeva N. CLASSIFICATION OF THE APPLICATION OF METHODS IN TEACHING SCIENCES //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 50-52.

Dekabr, 2024-Yil

22. Djurayeva N. PRACTICAL WORKS IN THE SYSTEM OF METHODS OF TEACHING NATURAL (SCIENTIFIC) SCIENCES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 13-17.
23. Qazaqovna K. M. HEUTAGOGY: UNLEASHING LEARNER AUTONOMY AND SELF-DIRECTED LEARNING: AN IN-DEPTH EXPLORATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 1. – C. 302-305.
24. Xidirova M., Abduvahobov S. THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 397-400.
25. Qazaqovna X. M. CONTENT AND CHARACTERISTICS OF ANDRAGOGIC EDUCATION FOR FUTURE SPECIALISTS //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – T. 10. – №. 1S. – C. 3248-3252.
26. Kazaqovna K. M. et al. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 18-22.
27. Azizjon B. The Use of Artificial Intelligence in Education //Confrencea. – 2024. – T. 5. – C. 229-231.
28. Xidirova M., Bahromov A. O 'QITUVCHINING KASBIY DEFORMATSIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 825-828.
29. Khidirova M. Q., Bahromov A. A. TYPES OF PROFESSIONAL DEFORMATION AND EMERGING FACTORS //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2024. – T. 3. – №. 4. – C. 212-214.
30. Qazakhovna K. M. ORGANIZATION AND EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON HEUTAGOGICAL APPROACHES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 2-1. – C. 178-189.
31. Хидирова М. К. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 39-42.
32. Khidirova M. CHARACTERISTICS OF ADULT EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – C. 248-252.
33. Kazakovna K. M. THREE TYPES OF ADULT EDUCATION //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). – 2023. – C. 143-145.
34. Kazakovna K. M. Principles of Adults Learning //Innovative Science in Modern Research. – 2023. – C. 210-213.

Dekabr, 2024-Yil

35. Kazakovna K. M. Adult Education Methods: How to Alternate Theory with Practice //Academic Integrity and Lifelong Learning (France). – 2023. – С. 171-172.
36. Qazaqovna K. M., Ogli A. J. M. The Need for Formation of Andragogy as A Science //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 303-304.
37. Жўраев А. ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – С. 154.
38. Ra'no D. S. et al. COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGY BASED ON THE CONTENT OF THE FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE.
39. Усманов Х. С. и др. ХИЛОТОРАКС У НОВОРОЖДЕННОГО: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ : дис. – 2023.
40. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания : дис. – 2023.
41. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. X юбилейный Конгресс педиатров стран СНГ " Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания" : дис. – 2023.
42. Abdullayevich B. E. et al. Possibilities of Endovideolaparoscopic Methods of Treatment of Abdominal Adhesive Disease in Children //Journal of Coastal Life Medicine. – 2023. – Т. 11. – С. 2659-2664.
43. Бердиев Э. А. Малоинвазивные технологии в диагностики и лечении инвагинации кишечника у детей : дис. – 2023.
44. Бердиев Э. А. VARIKOTSELENI DAVOLASHDA INNOVATSION ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK USULLARDA YONDOSHUV. – 2023.
45. Бердиев Э. А. BOLALARDA QORIN PARDA BITISHMA KASALLIGINI INNOVATSION KOMPLEKS DAVOLASHDA ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK TEXNOLOGIYALARNI SAMARADORLIGI. – 2023.
46. Бердиев Э. А. BOLALARDA KATTA CHARVINI BURALISHINI DAVOLASH VA DIAGNOSTIKASIDA ENDOVIDEOXIRURGIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI. – 2023.
47. Abdullaevich B. E., Sobirovich U. K., Otajonovich O. J. Study of susceptibility to peritoneal adhesions after surgical operations in children : дис. – 2022.
48. Бердиев Э. А. Bolalarda katta charvini buralishi diagnostikasi va davosida endovideolaparoskopik texnologiyalarni samaradorligi : дис. – Европа, 2022.

Декabr, 2024-Йил

49. Berdiev E. A. et al. The role of endovideolaparoscopic technologies in the diagnosis and treatment of acute abdominal diseases in young infants //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 86-91.
50. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Босимов М. Ш. ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ШОШИЛИНЧ ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИНИНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШДА ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ : дис. – 2022.
51. Бердиев Э. А. Болаларда уткир битишмали ичак тугилишини даволаш ва диагностикасида эндовидеолапараскопик технологияларни ахамияти : дис. – УЗБЕКИСТАН, 2022.
52. Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Ахмедова Ф. Ш. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМА ИЗБЫТОЧНОЙ ДНЕВНОЙ СОНЛИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОПРЯЖЁННОЙ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА. – 2023.
53. Мишина И. Ю. и др. Антибиотикорезистентность: знания, отношения и практики применения антибиотиков пациентами с респираторной патологией //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 22-26.
54. Бахтина Т. А. и др. Фармако-эпидемиологическая ситуация использования antimicrobных препаратов при респираторной патологии //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 10-15.
55. Ахмедов, Ш. М., et al. Озонотерапия в комплексном лечении больных хронической обструктивной болезнью легких. Diss. Toshkent, 2022.
56. Ахмедов Ш., Ливерко И., Ходжаназарова В. Evaluation of exercise tolerance in patient with chronic obstructiv pulmonary disease with low weigh //Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-18.
57. Гафнер Н. В. и др. Клинико-фенотипические и генотипические детерминанты в прогнозе неэффективности антибактериальной терапии у пациентов при обострении респираторной патологии //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 12-16.
58. Гафнер Н. В. и др. Клиническое значение биологической резистентности к бета-лактамным антибиотикам //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 9-12.

Dekabr, 2024-Yil

59. Ливерко И. В. и др. ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РИСКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ //ВЕСТНИК. – С. 93.
60. Shuxratovna A. N. ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENDOTHELIAL AND CARDIOVASCULAR SYSTEM AS A RESULT OF METABOLIC SURGERY IN OBESE PATIENTS //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 435.
61. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
62. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. МОРБИД СЕМИЗЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БАРИАТРИК ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН КЕЙИН ЛИПИД АЛМАШИНУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
63. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА МЕХАНИКУ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 28. – С. 489-490.
64. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка эндотелиальной дисфункции у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
65. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Оценка метаболических изменений у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
66. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Состояние эндотелиальной дисфункции после бариатрической операции : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
67. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
68. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Бариятрик жаррохликнинг юрак қон-томир хавф омилларига таъсири. – 2023.
69. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Влияние бариатрической хирургии на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при метаболическом ожирении. – 2023.
70. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка сердечно-сосудистого риска после метаболической и бариатрической хирургии при морбидном ожирении. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

71. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK AFTER METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY IN MORBID OBESITY //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
72. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ //Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – №. 1. – С. 87-88.
73. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА ПОТЕРЮ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ С ОЖИРЕНИЕМ. – 2022.
74. Юлдашева Н. Х. и др. Суммарный препарат тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* как потенциальное гипогликемическое средство //Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 47. – №. 8. – С. 37-40.
75. Юлдашева Н. Х. и др. К оценке эффективности суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* при аллоксановом диабете //Практическая фитотерапия. – 2011. – №. 2. – С. 4-11.
76. Yuldasheva N. K. et al. A total triterpene glycosides preparation from *Zygophyllum oxianum* as a potential hypoglycemic agent //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2013. – Т. 47. – С. 433-436.
77. Сыров В. Н. и др. Оценка гипогликемического действия фитоэкдистероидов //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75. – №. 5. – С. 28-31.
78. Солнцева Л., Волченкова О. Лекарственные растения //Челябинск: Аркаим. – 2003. – С. 263-265.
79. Юлдашева Н. Х., Хушбактова З. А., Сыров В. Н. Влияние суммы тритерпеновых гликозидов из *zygophyllum oxianum* на некоторые метаболические показатели печени крыс при аллоксановом диабете //Вестн. ТМА. – 2012. – №. 2. – С. 42-44.
80. Юлдашева Н. Х., Шагазатова Б. Х. ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 28. – С. 156-161.

Dekabr, 2024-Yil

81. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
82. Шагазатова Б. Х., Юлдашева Н. Х. Влияние бариатрической хирургии на костный метаболизм у пациентов с морбидным ожирением. – 2023.
83. Yuldasheva N., Syrov V., Shagazatova B. Pharmacological evaluation of the efficacy of triterpene glycosides from zygothallum oxianum and flavonoids from thermopsis alterniflora in experimental diabetes //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 138. – С. 303-308.
84. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 309.
85. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из Zygothallum oxianum и суммы флавоноидов из Thermopsis alterniflora //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
86. Юлдашева Н. Х. и др. Гипоглисан как эффективное сахароснижающее средство при экспериментальных гипергликемических состояниях и диабете //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 2. – С. 22-24.
87. Юлдашева Н. Х. и др. Влияние суммы флавоноидов из Vexibia alopescuroides на течение экспериментального диабета у крыс //Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т. 49. – №. 12. – С. 38-41.
88. Okhunov I. I. et al. Protein Constituent from Plants of the Genus Crambe and its Hypoglycemic Activity //Chemistry of Natural Compounds. – 2015. – Т. 51. – С. 604-606.
89. Хушбактова З. А. и др. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИГВОНА ИЗ ARTEMISIA LEUCODES, ФЛАТЕРОНА ИЗ THERMOPSIS ALTERNIFLORA И ЗИГОФИТА ИЗ ZYGOHYLLUM OXIANUM ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ //ТАЖРИП JAЙЪАТИ. – С. 31.
90. Юлдашева Н. Х. и др. ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ //СБОРНИК. – С. 485.
91. Баев А. Ю. и др. КОРРЕГИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕНА НА ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ //ББК 72.4 ж Н 34. – С. 34.

Dekabr, 2024-Yil

92. Mirzayeva D. B. Features of the course of pregnancy and childbirth after in vitro fertilization (IVF), taking into account the factor of infertility //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17.
93. Бабаджанова Г. С., Мирзаева Д. Б., Гуломова М. А. Оценка ведения беременности и родов у женщин с миомой матки //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 111-117.
94. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Эштимирова Х. А. Экстрокорпорал уруглантириши (ЭКУ) мавжуд хомиладор аёлларда хомилани кутара олмаслик ва трофобластик β-гликопротеин даражаси уртасидаги алоқа. – 2022.
95. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Караманян А. А. Факторы риска акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) //Информация как двигатель научного прогресса. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-21.
96. Saidjalilova D. D., Mirzayeva D. B., Eshtimirova H. A. Ekstrakorporal urug 'lantirishi (EKU) mavjud homilador ayollarda homilani ko 'tara olmaslik va trofoblastik β-glikoprotein darajasi o 'rtasidagi aloqa. – 2022.
97. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Частота и структура акушерских осложнений, и перинатальные исходы при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. – 2022.
98. Maksudova M. M. et al. ART efficiency in aged women after surgery. – 2020.
99. Мирзаева Д. Б. Экстрокорпорал уруглантиришдан (эку) сўнг хомиладорликнинг юзага келиши мумкин бўлган асоратлари. – 2020.
100. Babadjanova G. S., Mirzaeva D. B., Gulomova M. A. Otsenka vedeniya beremennosti i rodov u zhenshchin s miomoy matki [Assessment of pregnancy and delivery management in women with uterine leiomyoma] //Biologiya i integrativnaya meditsina. – 2017. – Т. 2. – С. 111-7.
101. Мирзаева Д. Б. Особенности психоэмоциональных нарушений при невынашивании беременности //ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов РГ, доктор исторических наук; Ванесян АС, доктор медицинских наук. – 2017. – С. 24.
102. Мирзаева Д. Б. Особенности течения родов у женщин с тяжелой преэклампсией //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2015. – №. 2. – С. 50-51.

Dekabr, 2024-Yil

103. Priya G. S., Mirzayeva D. B. ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНА PRG У ЖЕНЩИН С ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
104. Usmonova A. I., Mirzayeva D. B. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
105. Мирзаева Д. Б. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНА ESR1 С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ДО ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
106. Мирзаева Д. Б. Сравнительный анализ распределения гена прогестеронового рецептора (prg) у женщин с эко. – " Актуальные проблемы гинекологии-оказание амбулаторной помощи женщинам в Узбекистане: проблемы и их решения» Республиканской научно-практической конференции, 2023.
107. Mirzayeva D. B., Saijalilova D. D. Progesteron reseptor genining (prg) turli genotiplari mavjud ayollarda eku dan soʻng homiladorlikning kechishi xususiyatlari. – 2023.
108. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Особенности распределения частоты аллелей и генотипов гена прогестеронового рецептора (PRG) у женщин с ЭКО узбекской популяции. – 2023.
109. Saidjalilova D. D., Mirzaeva D. B. Ekstrakorporal urugʻlantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tugʻruqning oʻziga hos kechish xususiyatlari : дис. – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИНЕКОЛОГИИ», 2023.
110. Mirzaeva D. B., Saidjalilova D. D. Ekstrakorporal urugʻlantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tugʻruqning oʻziga hos kechish xususiyatlari. – 2023.
111. Акбарова Л. О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ //ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ. – 2023. – С. 17.

Dekabr, 2024-Yil

112. Mirzayeva D. B. Features of the Course of Pregnancy and Child birth After in Vitro Fertilization (IVF), Considering the Factor of Infertility. – 2023.
113. Самандарова Г. С. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 167-170.
114. Самандарова Г. С. Роль И Значение Ораторского Искусства В Современном Мире И В Педагогической Деятельности //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 121-129.
115. Самандарова Г. С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-16.
116. Самандарова Г. С. РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 34-38.
117. Самандарова Г. С. Недоразумения и ошибки в общении при использовании омонимов и многозначных слов //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 114-118.
118. Ochilovich G. M. IQTISODIYOTDA BIZNES MARKETING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 69. – №. 1. – С. 154-157.
119. Ochilovich G. M. KADRLAR MENEJMENTINING ZAMONAVIY SHAKLINING BARQARORLASHUVI //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 63. – №. 1. – С. 160-162.
120. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
121. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
122. Сидоров В. А., Турсунов И. Э., Гулов М. О. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 1021-1028.
123. Турсунов И. Э., Гулов М. О., Бекназарова Д. Ш. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ

Dekabr, 2024-Yil

- ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ //DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, EXPERIENCE AND TRENDS. – 2022. – Т. 3. – С. 146.
124. Гулов М. О. Теоретические основы и практика регулирования цен на хлопок (на примере Кашкадарьинской области). – 1998.
125. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
126. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
127. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
128. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
129. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in Uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
130. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
131. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
132. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
133. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.

Dekabr, 2024-Yil

134. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
135. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
136. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
137. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
138. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
139. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
140. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
141. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
142. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
143. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
144. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.

Dekabr, 2024-Yil

- 145.Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
- 146.Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
- 147.Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
- 148.Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
- 149.Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
- 150.Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
- 151.ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРШИЕВ, С. ГАППАРОВ.
- 152.Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.
- 153.Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
- 154.ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
- 155.Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУҒ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.
- 156.Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04037.
- 157.Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04049.
- 158.A.Eshdavlatov E.Eshdavlatov, A.Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet

Dekabr, 2024-Yil

159. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo'shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash // AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.
160. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.
161. Eshdavlatov E. U. OZUQA QO 'SHIMCHALARINI DOZALAGICHINING KONSTRUKTIV PARAMETR VA ISH REJIMLARINI ANIQLASH // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 173-179.
162. Eshdavlatov E. U. et al. MOTOR MOYLARIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR VA AVTOMOBIL DVIGATELLARINI ISHLASH SHAROITIDA QO 'LLANILISHI // INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 119-121.
163. Eshdavlatov E. et al. Water steam consumption and feeding selection device calculation into the mixing chamber // JournalNX. – С. 94-99.
164. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., ЭШДАВЛАТОВ А. Э., СУЮНОВ А. А. Расчет расхода водяного пара и выбор устройства подачи в камеру смешивания // Молодежь и системная модернизация страны. – 2018. – С. 238-242.
165. Эшдавлатов Э. У. и др. ҚЎШИМЧА ЭНЕРГИЯ САРФЛАМАСДАН АРАЛАШТИРГИЧ ИШ УНУМИНИ ОШИРИШ // Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 60-64.
166. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ // Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 67-71.
167. Eshdavlatov E. E. et al. Drum dispenser of feed additives // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1284. – №. 1. – С. 012012.
168. Эшдавлатов Э. У. и др. Определение осевой скорости кормовой массы в смесителе непрерывного действия // Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 43-46.